

O'RTA TALIM MAKTABLARIDA BOSHLANG'ICH SINFLARI UCHUN MATEMATIKA FANINI O'QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA AMALIY PAKETLARDAN FOYDALANISH USULLARINI TADQIQ QILISH

Islomov Muslimbek Alisher o'g'li
TATU Farg'ona filiali M1-A-21 magistr
Islomova Maxliyoxon Zokirjon qizi
Farg'ona davlat universiteti 19.39B talaba
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7474177>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'rta talim maktablarida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun hamda aqliy rivojlanishi kerak bo'lgan boshlang'ich sinflar uchun matematika fanini o'qitishning zamonaviy uslublaridan biri axborot texnologiyalari orqali matematikani o'rgatish haqida ma'lumot beramiz.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich sinf, aqliy rivojlanish, innovatsiya, ko'nikma, malaka, didaktika, ilm, muloqot, dasturiy paket, Axborot va kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), kompyuter, texnologiya, matematika, innovatsion ta'lim, elektron ishlanma.

ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАКЕТОВ ПРАКТИК В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Аннотация. В данной статье мы предоставим информацию об одном из современных методов обучения математике учащихся начальных классов в общеобразовательных школах и для начальных классов, нуждающихся в умственном развитии: обучении математике с помощью информационных технологий.

Ключевые слова: начальная школа, умственное развитие, инновации, умение, компетентность, дидактика, наука, общение, программный комплекс, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), компьютер, технология, математика, инновационное образование, электронное развитие.

STUDY OF METHODS OF USING PRACTICAL PACKAGES IN IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF MATHEMATICS TEACHING FOR PRIMARY CLASSES IN SECONDARY SCHOOLS

Abstract. In this article, we will provide information about one of the modern methods of teaching mathematics for primary school students in secondary schools and for primary classes that need mental development: teaching mathematics through information technology.

Keywords: Primary school, mental development, innovation, skill, competence, didactics, science, communication, software package, Information and communication technologies (ICT), computer, technology, mathematics, innovative education, electronic development.

KIRISH.

Bugungi kunda dunyo miqyosida axborot kommunikatsiya tizimining yuksak darajada rivoj topib borayotganligi va bu boshqa sohalar qatorida ta'lim jarayoniga ham kirib kelib, uni yanada sifatli tashkil etishga o'z ta'sirini ko'rsatayotganligi barchamizga ma'lum. Bunday sharoitda inson faoliyatining nazariy va amaliy qirralari ham uzluksiz yangilanib turishi tabiiydir. Pedagogik faoliyat ham alohida va murakkab mehnat turi sifatida bundan mustasno emas. Pedagoglar o'z faoliyatlarida kafolatlangan natijalarni qo'lga kiritishga urinmoqdalar.

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga matematika fanini o'qitishni samarali tashkil etish, pedagogik texnologiyalarning mazmuni, shakl va vositalari, ta'lim berishda pedagogik texnologiyalardan to'g'ri va unumli foydalanish uslublari, kafolatlangan natijaga erishish uchun olib borilayotgan ta'lim sohasidagi yangiliklarni o'rganish, ilmiy asoslash va amaliyotda foydalanish ishning amaliy ahamiyatini belgilaydi.

Ta'lim tizimida dasturiy paketlardan foydalanish dars jarayonida matematika fanini o'qitishda samaradorligi yuqori.

Ta'lim jarayoni nihoyatda murakkab jarayon bo'lganligi uchun ta'lim samaradorligi pedagog va o'quvchi faolliligiga, ta'lim vositalarining mavjudligiga, ta'lim jarayonining tashkiliy, ilmiy, metodik mukammalligiga bog'liq.

Pedagogik texnologiya mohiyat-e'tibori jihatidan boshqa texnologiyalar bilan bir safda turadi, chunki ular ham boshqalari qatori o'z xususiy sohasiga, metodlari va vositalariga egadir. Biroq pedagogik texnologiya inson ongi bilan bog'liq bilimlar sohasi sifatida murakkab va hammaga ham tushunarli bo'lmagan pedagogik jarayonni ifoda etishi bilan ishlab chiqarish va axborotli texnologiyalardan ajralib turadi. Uning o'ziga xos xususiyati – tarbiya komponentlarini mujassamlashtirganidir.

TADQIQOT NATIJALARI

O'rta ta'lim maktablarida boshlang'ich sinflarda matematika fanlarida dasturiy vositalardan foydalanib, o'quvchi berilgan masalani vizual ko'rib, masalani tafakkur qilish imkoni, masalani rasmlar orqali ko'rish imkoni, predmetning shaklini, rangini sanog'ini ko'rish hamda hisoblash imkoni mavjud.

Bu esa ta'lim tizimida, xususan o'quv jarayonlarini tashkil etish va amalga oshirish, o'quv-uslubiy ta'minotni rivojlantirish, ayniqsa, o'quv mashg'ulotlarini o'tish va o'zlashtirish samaradorligini oshirish borasida yangicha mazmun va mohiyat shakllanishiga asos yaratish.

Aynan matematika darslarini o'tishda interfaol metodlar va ta'limiy o'yinlardan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodiy izlanish va mantiqiy fikrlash doiralarini kengaytirish bilan birga darsni hayot bilan bog'lashga, qiziqishlarini oshirishga yordam beradi.

Matematika mashg'ulotlarini o'tkazishda zamonaviy pedagogik metodlarni qo'llash bilan bir qatorda, ularning bilim va ko'nikmalarini oshirishda quyidagi taktika va strategiyaga ham alohida ahamiyat berish zarur:

- ✓ darslarni noan'anaviy tarzda o'tkazish va innovatsion metodlardan foydalanish;
- ✓ o'quvchilar ijodiy faoliyatni ularning qobiliyati, qiziqishi, xohish va istaklarini hisobga olgan holda tizimli rivojlantirish;
- ✓ o'quvchilarning o'tilayotgan mavzu bilan bog'liq his-tuyg'u hamda kechinmalarining yuzaga chiqishiga real muhit yaratish;
- ✓ ta'lim sifatini yaxshilashda interfaol ta'lim texnologiyalari samaradorligini oshirish;
- ✓ o'qituvchi va o'quvchining ilmiy-psixologik hamkorligini mustahkamlash va boshqalar.

Maktablarda boshlang'ich matematika fanini o'qitish metodikasini yanada takomillashtirish, matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish uchun quyidagi ustuvor yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratish lozim:

- ✓ o'quvchilarda ilk matematik tasavvurlarni shakllantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribaning ijobiy yutuqlariga asoslangan zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy qilish;
- ✓ matematika fanlarini o'qitish sifatini oshirish, matematika faniga ixtisoslashtirilgan "maxsus matematika sinflari"ni tashkil etish;
- ✓ matematika fani bo'yicha darsliklar va o'quv qo'llanmalarni takomillashtirish;
- ✓ matematika fanini bilish darajasini baholash bo'yicha umumiy o'rta, o'rta-maxsus, oliy ta'lim miqyosida milliy sertifikatlashtirish tizimini joriy qilish;
- ✓ amaliy matematikani rivojlantirish orqali iqtisodiyot tarmoqlaridagi muammolarni matematik yechimlarni ishlab chiqish mexanizmini yaratish;
- ✓ matematika sohasida iqtidorli maktab o'quvchilarini rag'batlantirish mexanizmini ishlab chiqish;
- ✓ matematikani o'qitishda ta'lim olish bosqichlari o'rtasidagi uzviylik va mantiqiy bog'liqlikni ta'minlaydigan darsliklar guruhini tayyorlash;

✓ umumta'lim maktablarida matematika darsliklaridagi masalalarni boshqa fanlarda o'tiladigan mavzular bilan uyg'unlashtirish;
O'quvchilar imkoni boricha mustaqil ravishda qonuniyat munosabatlarini ochishlari, kuchlari etadigan darajada umumlashtirishlar qilishlari, shuningdek, og'zaki va yozma xulosalar qilishga o'rganishlari kerak.

O'qitish samaradorligining zaruriy va muhim sharti o'quvchilarning o'rganilayotgan materialni o'zlashtirishlari ustidan nazoratdir. Matematikani o'rganishda juda ko'plab dasturiy paketlar ishlab chiqilgan. Bu o'quvchilardan og'zaki so'rash; nazorat ishlari va mustaqil ishlar; uy vazifalarini tekshirish, testlar, texnik vositalar yordamida sinash kabi usullardir.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki bugungi rivojlanayotgan axborot kommunikatsiya tizimining yuksak darajada rivoj topib borayotganligi va bu boshqa sohalar qatorida ta'lim jarayoniga ham kirib kelib, uni yanada sifatli tashkil etishga o'z ta'sirini ko'rsatayotganligi ehtiyojidan kelib chiqib, shuni aytish mumkinki, boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi texnika va texnologiyani chuqur bilishi, tahlil qila olishi va yangilik yaratilish darajasida bilimli va mahoratli bo'lishi juda muhim. Buning uchun darsni tashkil etish jarayonida barcha o'quvchilarga tushunarli, oson, qiziq bo'lgan usullarni tanlashi va qo'llay olishi, ko'rgazmali qurollardan foydalanishi, yangi ishlab chiqarilayotgan dasturiy vositalarni tadbiq qilishi, ta'lim oluvchilarni ijodiy, mustaqil ishlashga undashi, pedagogik texnologiyalardan to'g'ri va unumli foydalanishi maqsadga muvofiqdir.

REFERENCES

1. Matematika. 4-sinflar uchun darslik. Toshkent-2020-y.
2. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi.
3. Matematika. 2-sinflar uchun darslik. Toshkent-2022-y.
4. kutubxona.edu.uz
5. www.ziyonet.uz
6. wikipediya.uz